

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDA SHAKLAN O‘XSHASH MA’NOSI FARQLI FELLAR TAHLILI

Ko‘charova Dilmura

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19704134>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va turk tillarida shaklan o‘xshash, lekin ma‘nosi farqli bo‘lgan fellar tahlil qilinadi. Bunday fellar tilshunoslikda, tarjima jarayonida hamda til o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ikki turkiy tildagi fellarning ma‘nolari solishtirilib, ularning turli ma‘no kasb etganligi misollar bilan ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, turk tili, qiyosiy tilshunoslik, tarjima, aldoqchi so‘zlar, fonetik o‘zgarishlar

Tilshunoslik – tilning paydo bo‘lishi va rivojlanishi, uning tafakkur bilan bog‘liqligi, jamiyatdagi o‘rni va munosabati, tilning ichki qurilishi, tasniflanishi, tahlil qilish yo‘llari kabi muhim masalalar bilan shug‘ullanuvchi fanning turlaridan biri ekanligi manbalarda ta‘kidlanadi [Irisqulov, 5-bet]. Turkiy tillar oilasiga mansub o‘zbek va turk tillari o‘rtasida ko‘plab umumiyliklar mavjud. Biroq tarixiy taraqqiyot, ijtimoiy-madaniy omillar va boshqa tillar ta‘siri natijasida ayrim birliklar ma‘no jihatidan farqlanib ketgan. Ayniqsa, fe‘llar tizimida bunday tafovutlar yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Tilshunoslikda shaklan o‘xshash, ammo ma‘nosi turlicha bo‘lgan birliklar “aldogchi so‘zlar” deb ataladi. Bu hodisa ikki tilli muhitda noto‘g‘ri talqin qilinishiga va noto‘g‘ri tarjimalarga sabab bo‘ladi.

Turkiy tillar oilasi jahon tillari tizimida qadimiyligi, boyligi va murakkabligi bilan alohida o‘ringa ega bo‘lib, bu tillar o‘rtasidagi qarindoshlik va o‘zaro bog‘liqlik turli lingvistik hodisalarni tahlil qilish uchun asosiy maydon sifatida namoyon bo‘la oladi. Aldogchi so‘zlarning o‘rganilishi esa nafaqat lingvistik bilimlarni boyitadi, balki turli xalqlar madaniyatlarini o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni ham chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Shu sababli bu hodisani tahlil qilish tarjimonlar, tilshunoslar va til o‘rganuvchilar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda turkiy tillar o‘ttiz beshdan ortiq til va lahjaga bo‘lingan bo‘lsa-da ularning barchasi bir ota til – proto-turk tili avlodlari hisoblanadi. Lekin yuqorida takidlab o‘tganimizdek tarixiy jarayonlarda geosiyosiy, iqtisodiy, diniy-madaniy va tabiiy omillar tufayli bu tillar sezilarli darajada o‘zgarishga uchragan. O‘zgarishlar nafaqat grammatik tuzilish va fonetik o‘zgarishlar shaklida, balki leksik darajada ham namoyon bo‘lgan. Ushbu maqolada o‘zbek va turk tillari o‘rtasidagi aldogchi sozlar hodisasidagi aynan fe‘l so‘z turkimidan bir qancha o‘rnaklar keltiramiz.

Axtarmoq – Aktarmoq

O‘zbekcha: Topish harakatida bo‘lmoq; qidirmoq, izlamoq. **Izlamoq, qidirmoq, axtarmoq** so‘zlari adabiy tilda parallel qo‘llansa ham, shevaga munosabatda o‘zaro farqlanadi. Masalan, mazkur ma‘noda Farg‘ona shevasida **axtarmoq**, Toshkent shevasida **qidirmoq**, Andijon shevasida **istamoq** so‘zi qo‘llanadi.

Yoshligimizda elektr o‘chsa shamchiroqni yoqish uchun qorong‘ida gugurt axtarardik. Bu yerda ko‘rsatib o‘tilgan axtarmoq fe‘li aynan keng qo‘llaniladigan izlamoq fe‘li bilan bir xil ma‘nodadir.

Axtargan topar. *Maqol*

Turkchada: lug’atlardagi izohlarga ko’ra turk tilidagi *aktarmak* feli quyidagi ma’nolarni kontekstga qarab izohlab kelishi mumkin.

1) Bir narsani bir yerdan yoki idishdan boshqa yerga o’tkazmoq, jo’natmoq, yubormoq, to’kmoq, bo’shatmoq. *Suvni idishga bo’shatdi.*

2) biron narsaning yo’nalishini boshqa tarafga o’zgartirish, yo’nlantirmoq *Ba’zi yerlarda insonlar o’z yerlarini sug’orish maqsadida oyda bir marta beriladigan suvni navbatma-navbat yerlariga yo’naltirishadi.*

3) **-e, -i** bir mavzu, habar v.hk. ni jo’natmoq. *Derdini size aktarip arinmish, sizi zehirleyip birakmishdir.*

4) **-e, -i** bir kitobni boshidan oxirigacha o’qish. *Üç aydır okumadığım kitabı son iki günd aktardım.*

5) **-e, -i** birining boshqasi bilan telefonda gaplashishini ta’minlamoq. *Bekleyin, sizi yetkili birine aktaracağım.*

Anglamoq – Anlamak

O’zbekcha: Fikr-mulohaza, hodisa mazmunini bilib olmoq, tushunmoq, idrok etmoq, faxmlamoq.

1. Gap, fikr-mulohaza va shu kabilarning mazmunini bilib olmoq; tushunmoq.

2. Idrok etmoq, fahmlamoq. *Eshqobil tog’asining rais oldida girdikapalak bo’lish sabablarini bir qadar anglaganday bo’ldi. M. Hazratqulov, Jur’at*

Turkchada: Ya’ni Türk Dil Kurumuna ko’ra "anlamak" fe’li quyidagi manolarni bildiradi.

1) Biror narsaning nimani anglatishini tushunmoq.

2) **-i** birining his-tuyg’ularini, istaklarini va fikrlarini his qila olish; tushunish, anglash: *Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım*

3) **Ob’ektsiz, -dan** Foyda olish uchun: *Bu ilahtan hiçbir şey anlamadım.*

Yopmoq – Yapmak

O’zbekcha: 1) Eshik, deraza va shu kabilarni bekitmoq.

Kiradigan eshigingni qattiq yopma. Maqol Mirhomidxo’ja og’ilning eshigini sekin yopdi-da, imo bilan Qambaralini bir chekkaga chaqirdi. A. Qahhor, Qo’shchinor chiroqlari

2) Ustiga tashlamoq, ustini bekitmoq. Cho’li bobo uyiga kirib, bir yangi pochapo’stin olib chiqib, Me’morning yelkasiga yopdi. *Mirmuhsin, Me’mor*

3) Qopqoq bilan bekitmoq, qopqoqlamoq. Choynakning qopqog’ini yopmoq

4) Ish-harakatini, faoliyatini to’xtatmoq. Do’konni yopmoq. Majlisni yopmoq. Xivadek kichik bir qal’ada oltmishdan or-tiq qorixona na kerak? Ularning bir qismini yopmoq lozim. *S. Siyoyev, Avaz*

5) Ochiq, yoziq narsani yig’moq, bekitmoq.

Daftarni yopmoq. Ahmad varaqning uchini buklab, jurnalni yopdi. *F. Musajonov, Himmat Ra’no* kitobni sekingina yopib, Anvarga uzatdi. *A. Qodiriy, Mehrobdan chayon*

6) *Qurmoq, bino qilmoq.* Shuning uchun [Xudoyorxon] mehnatkashni rahmsiz ishlatib, saroy va rastalar, qalandarxona va o’rdalar yopmoqda edi. *A. Qodiriy, Mehrobdan chayon*

7) *Qoplamoq, egallamoq.* Shahodat mufti qariyb butun ko’kragini yopgan bahaybat mosh-guruch soqolini qalam bilan taradi. *A. Qodiriy, Mehrobdan chayon*

8) Yashirmoq, maxfiy tutmoq.

— Mabodo oblast gazetasiga ham kelib qolgudek bo’lsa, bu yog’ini yopamiz qo’yamiz-da, — dedi Halim. *R. Fayziy, Cho’lga bahor keldi*

Turkchada: *Türk Dil Kurumuna ko'ra*

1) Ilgari *surmoq*, amalga oshirmoq, yaratmoq, ishlab chiqarmoq: Her görevi ayırım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır.

2) Ob'ektsiz biror narsa sodir bo'lishiga sabab bo'lish .Durgun sular sıtma yapar

3) (narsasiz) Biror narsani boshqa narsaga aylantirish. Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım

4) *e, -i* turmushga bermoq. Bu kızı sana yapacağız

5) **Yordamchi fe'l**: Qo'lga kiritmoq, egalik qilmoq. Servet yapmak. Altın yapmak

6) **Yordamchi fe'l**: Kimgadir kasb bermoq, kimnidir o'rgatmoq

Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı.

O'zbek va turk tillarida shaklan o'xshash, ammo ma'nosi farqli bo'lgan fe'llar qiyosiy tilshunoslikning muhim obyektlaridan biri hisoblanadi. Umuman olganda, o'zbek va turk tillaridagi shakldosh fe'llarni chuqur o'rganish nafaqat nazariy tilshunoslik, balki amaliy tarjima va til o'qitish metodikasi uchun ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Irisqulov.M.T. Tilshunoslikka kirish.Toshkent “O'qituvchi” 1992
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2006
3. O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent -2022
4. Türk Dili Kurumu sözlükleri. 2023
5. Tashaliyeva S. BADIY TARJIMANING BA'ZI MUAMMOLARIGA DOIR //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 28-2. – C. 159-164.
6. Mahmudova S., Tashaliyeva S. THE INFLUENCE OF MEDIA ON THE FORMATION OF PERSONALITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2022. – T. 11. – №. 01. – C. 94-97.
7. Mahmudova S., Tashaliyeva S. O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMUNALARI RUS TILIDA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 23. – C. 189-194.
8. Sarvara Tashaliyeva. (2024, March 28). TURK TILI FANIDAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH. UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO'YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075964>
9. Sarvara Tashaliyeva. (2025). PEYAMI SAFO ASARLARINING O'ZIGA XOS JIHATLARI. Научный информационный бюллетень, 7(1), 82–86.
10. www.oyina.uz